

UDK: 811.413:418

**SOMATIK FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING CHOG'ISHTIRMA
TAHLILI****Batirxanova Madina Oybekovna,***Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Ushbu maqola somatik frazeologik birliklarni o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, bu bizga o'zbek, rus va ingliz tillarida ularning asosiy omillarini ochib berish imkonini beradi. Muammoning dolzarbligi quyidagi omillar bilan isbotlanadi: uning turli til darajalarida qo'llanish salohiyati: somatik frazeologik birliklarning tabiatini aniqlash uchun ushbu hodisaning ahamiyati: har qanday xalq madaniyatining til ildizlari omilini aniqlash. Ushbu ishning maqsadi somatik birliklarni o'rganish hamda ularning o'zbek, rus va ingliz tillarida o'xshash va farqli tomonlarini topishdan iborat.

Kalit so'zlar va iboralar: somatik iboralar, frazeologik birliklar, somatik frazeologizm, madaniy kod, ekspressivlik, kontseptual, emotsional, potentsial, bo'yoqdorlik, konnotativ ma'no, lingvomadaniy, madaniyatshunoslik.

Аннотация Данная статья посвящена изучению соматических фразеологизмов, что позволяет выявить их основные факторы в узбекском, русском и английском языках. Актуальность проблемы доказывают следующие факторы: ее возможность использования на разных языковых уровнях; значимость этого явления для определения характера соматических фразеологизмов: определяющий фактор языковых корней любой народной культуры. Целью данной работы является изучение соматических единиц и выявление их сходства и различия в узбекском, русском и английском языках.

Ключевые слова и выражения: соматические выражения, фразеологизмы, соматический фразеологизм, культурный код, экспрессивность, эмоциональный, потенциальный, окраска, коннотативное значение, лингвокультурология, культурология.

Annotation This article is devoted to the study of somatic phraseological units, which allows us to reveal their main factors in the Uzbek, Russian and English languages. The relevance of the problem is proved by the following factors: its potential for use at different language levels: the importance of this phenomenon for determining the nature of somatic phraseological units: determining the factor of linguistic roots of any folk culture. The purpose of this work is to study somatic units and to find their similarities and differences in Uzbek, Russian and English languages.

Key words and expressions: somatic expressions, phraseological units, somatic phraseologism, cultural code, expressiveness, conceptual, emotional, potential, coloring, connotative meaning, linguistic and cultural, cultural studies.

Kirish

Har qanday tilda frazeologik birliklarni to'g'ri qo'llash katta ahamiyatga ega, chunki til fikrni ifodalovchi o'rgan hisoblanadi. Shunday qilib, agar so'zlarni noto'g'ri tanlash bo'lsa, hech qanday ma'no bo'lmaydi. Og'zaki til juda boy, moslashuvchan, rang-barang. Ko'p so'zlar va iboralar o'ladi, dam oladi va keyin yana qaytib keladi. Har bir frazeologik birlikda biz har qanday xalqning o'ziga xos lug'atini, frazeologiyasini va ba'zi bir xil narsalarni aniq ko'rishimiz mumkin. Biz leksikologiyaning eng qiziqarli bo'limlaridan biri sifatida frazeologiyani ko'rib chiqamiz va frazeologiyaga nisbatan asosiy yondashuvlarni ta'kidlaymiz. Ushbu tadqiqot ishi somatik frazeologik birliklarni o'rganishga, ularga nisbatan munosabatimizni bildirishga va ikkala tilni qiyosiy tahlil qilish orqali rus va ingliz tillarida somatik iboralarning ayrim xarakterli xususiyatlarini ko'rsatishga urinishdir.

Biz til va madaniyatning til ildizlari muammosiga e'tibor qaratamiz. Nutqda frazeologik iboralarning ko'p qo'llanilishi haqida mashhur olimlarning qarashlari o'rtaga tashlandi, shuningdek, somatik frazeologik birliklarning ko'p qo'llanilishi tilga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi, degan asosiy muammo haqida so'z yuritiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Turk tillarining somatik frazeologiyasini o‘rgangan olimlar ibora yasashda “bosh” so‘zini eng faol soma, deb ko‘rsatishadi. Masalan, T.Aktash o‘zining dissertatsiya ishida iboralar va ularning maydonlari haqida ma’lumot berar ekan S.Nekiy Isenbetning “Tatar Tëlënëñ Frezëologik Süzlëğë” nomli asarida “bosh” va “bosh”ga tegishli 18 ta organ nomlari bilan ifodalangan 2468 ta iboralarni aniqlagan [1]. Ushbu tadqiqotning maqsadi somatik frazeologik birliklarni badiiy adabiyotda ko‘rib chiqishdir. Somatik iboralarning tabiatini tahlil qilib, uni rus va ingliz tillarida taqqoslab, biz ikkala tildagi somatik iboralarning tabiati bir xil degan xulosaga kelishimiz mumkin. Biroq, somatik frazeologik birliklarning ayrim guruhlarini ulardan foydalanadigan xalqlarning psixologik va madaniy jihatlariga ko‘ra qandaydir tarzda farqlanadi.

O‘zbek tilining frazeologik boyligini o‘rganishga bag‘ishlangan mukammal tadqiqotlarga egamiz. Adabiy til lug‘at tarkibining taraqqiyoti va boyishi xalq shevalari bilan uzviy va chambarchas bog‘liqdir. Adabiy til normalarini belgilashda xalq shevalarining leksik, fonetik va grammatik xususiyatlariga suyanadi va ma’lum o‘ziga xos qonuniyatlar bilan rivojlanadi. Shunday ekan milliy tilning xalq shevalaridagi ko‘chma ma’noli iboralarni o‘rganish ham hozirgi o‘zbek adabiy tili taraqqiyotining, uning boyib borish yo‘llarini belgilovchi omillardan biri bo‘ladi.

Frazeologizmlarning badiiy asar tilidagi tasviriylik faoliyati juda rang-barang va xilma-xildir. Badiiy asar tilida kerakli emotsionallik, ekspressivlik va stilistik mahsuldorlikni yuzaga keltirish uchun mualliflar frazeologizmlarning umumtildagi to‘liq formalarini o‘zgartirgan holda ishlatadilar. Bunda frazeologizmning to‘liq formasidagi komponentlaridan birini tushirishi, shu formaga so‘z yoki so‘z birikmasini qo‘shishi, umumtildagi frazeologizm komponentining o‘rniga boshqa so‘z ishlatishi, ikki frazeologizmning qismlarini tutashtirib qo‘llashi, ikki frazeologizmni bir matnda to‘liq formada keltirish bilan aktuallashtirishi kabi turli uslublardan foydalanadilar.

Ma'lumki, tananing barcha qismlarida qo'shimcha moddalar mavjud madaniy ahamiyatga ega bo'lgan ma'nolar. Somatik tushuncha ushbu madaniyat kodining birligi sifatida tan olingan. Madaniyatshunoslikda aynan madaniy kod atamasi dunyoning madaniy manzarasi kontseptsiyasining asosiy kalitidir. Madaniy kod dunyoning madaniy manzarasini tushunishning o'ziga xos kalitidir, ya'ni madaniyatning ma'lum bir turini, uning o'ziga xos xususiyatlarini, chunki ular ajdodlaridan xalqlarga o'tib ketgan. Boshqacha qilib aytganda, madaniy kod - bu ma'lum bir madaniyat, millatga mansub shaxs ongida mavjud bo'lgan stereotipik va standart tasvirlar yordamida madaniyatni tanib olish imkonini beradigan ma'lum bir shaklda shifrlangan ma'lumot.

Badiiy asar tilining qanchalik aniq ravshan, ravon, pishiq bo'lishi badiiy asarning xalq orasida tez tarqalishiga, kitobxonlar ongiga tez yetib borishiga yo'l ochadi. Chunonchi, A.Qahhor xalq maqollarini aynan, o'zgarishsiz berish bilan birga, ba'zan bu maqollarni asar qahramonlari nutqi bilan bog'lab, o'zgartirilgan shakllarda qo'llaydi. Bu esa asar qahramonlari tomonidan aytilayotgan gaplarning yanada haqqoniyligini, tabiiylikini ta'minlagan. U o'z asarlarida xalq iboralarini qahramonlar fe'l-atvoriga moslab qo'llaydi. Bunday o'ziga xos nutq asar har bir qahramonining fe'l-atvori, dunyoqarashi o'ziga xosligini ta'minlabgina qolmay, atrofida qilarga, boshqalarga salbiy yoki ijobiy munosabatini ham ifodalaydi. Uning salbiy yoki ijobiy xislat, fazilatlarini yanada bo'rttirish uchun ham xizmat qiladi. Xuddi shunday mohirona so'z qo'llashni Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Oybek, S.Ahmad kabi ulug' san'atkorlar qatori keyingi avlod vakili adib Tog'ay Murod ijodida ham kuzatish mumkin.

Quyida Ernest Hemingueyning "Alvido, Qurol" romanini tahlilida ko'rsatib o'tamiz.

"All thinking men are atheists," the major said. "I do not believe in the Free Masons however" [4].

– *Все мыслящие люди атеисты,* – заметил майор. – В масонов я тоже не верю [1].

Ruschadan Ibrohim G'ofurov tarjimasida esa, somatik frazeologizmlardan foydalangan holda tarjima qilingan. Bundan ko'rinib turibiki, somatik frazeologizmlardan foydalanilgan tarjima bo'yoqdorligi, konnotativ ma'no va lingvomadaniy jihatdan farqi ko'rsatilib, ekspressivlik kuchaymoqda.

– Kallasi bor odamlarning hammasi ateist bo'ladi, - dedi mayor. – Men xatto masonlikni ham tan olmayman [2].

“I would like you to see Abruzzi and visit my family at Capracotta,” said the priest.

– Почему бы вам не заглянуть в Абриуци и к моей семье в Капракотте, – сказал священник.

– Абриуци, скажете тоже. Да там снега больше, чем здесь. Что он, крестьян не видел? Пусть посмотрит центры культуры и цивилизации [3].

– Siz Abrutstsaga borib, Kaprakottada mening qarindoshlarimnikida kunok bo'lsangiz deb edim,- dedi kashish.

– Abrutstsaga boraman deb, ko'zi uchib turibti. U yerda qor bu yerdagidan ham qalin.

XULOSA

Ikki yoki undan ortiq tillarning FBlarini o'rganish va taqqoslash turli xalqlar madaniyati va mentalitetining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi. Ba'zan ma'lum bir tilda so'zlashuvchilar tafakkuridagi farqlarni aniqlash ham mumkin. Tadqiqotimizda taqqoslanayotgan tillar uchun xos bo'lgan tarixiy parallelliklar ham aniqlandi. Tadqiqotimiz davomida shu narsa ayon bo'ldiki, bir qator SFBlar o'zlarining ma'no-mazmuni bilan o'zbek xalqining turmush tarzini ifodalash maqsadida yaratilgan, ularning qo'llanish ko'lami shu qadar kengki, bu frazemalarni alohida shakllangan guruhlariga ajratishning sira iloji yo'q. FBlarning ushbu xususiyatlari ularning til tizimida tutgan o'rnini yana bir bor ko'rsatib beradi. Xulosa tarzida shuni aytish mumkinki, so'z san'atkorlarining badiiy asar tilining bo'yoqdorligi, rang-barangligi, takrorlanmasligini ta'minlovchi xalq shevalari, metaforalar, va o'xshatishlar, sifatlash, mubolag'a, kichraytirish, kinoya,

jonlantirish, hikmatlar, maqollar va shuningdek iboralardan qay darajada o‘rinli va umumli foydalanishi asarlari tilining o‘qimishli, xalqchil bo‘lishi uchun xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Aktaş T. Tatar Türkçesindeki “Baş” Ve “Baş”ta Bulunan Organ Adlari Ile Kurulmuş Deyimler Ve Bu Deyimlerin Türkiye Türkçesindeki Şekilleriyle Karşılaştırılması. Doktora tez projesi. Konya, 2013. 189 sayfa. Шабанов Жумали, ТошДШИ “Туркий тиллар” кафедраси доценти. Шабанова Садаф Джумалиевна, ТошДШИ магистранти. “Соматизмлар иштирок этган ибораларнинг замонавий тилшуносликда ўрганиш масалалари”. “XXI аср: фан ва таълим масалалари” илмий электрон журнали. №4, 2018 йил, Б.-б.
2. Хемингуэй Э. Алвидо, Қурол! / И.Фафуров таржимаси. – Тошкент: Ёш гвардия, 1986. – 292 б.
3. Хемингуэй Э. Прощай, оружие! / [Охрименко](#) П.Ф. -2 изд.журн.: Знамя, 1936. – № 5, 6.
4. Hemingway E. A Farewell to arms!. – New York: Charles Scribner’s sons, printed in the United States of America to G. A. Pfeiffer, 1929. – 292 p.